

СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ ТАЗОВОЙ ДУГОВОЙ ОПОРЫ АППАРАТА ИЛИЗАРОВА**Скворцов А.П.**

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
главный научный сотрудник*

Андреев П.С.

*Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская
академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ,
доцент кафедры травматологии и ортопедии*

Яшина И.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
научный сотрудник*

Хабибьянов Р.Я.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
заведующий научно-исследовательским отделом*

Малеев М.В.

*Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Республиканская клиническая больница Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»,
ведущий научный сотрудник*

METHOD OF APPLYING THE PELVIC ARCH SUPPORT OF THE ILIZAROV APPARATUS**Skvortsov A.,**

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
Chief Researcher*

Andreev P.,

*Kazan State Medical Academy - branch of the federal
state budgetary educational institution of additional
professional education "Russian Medical Academy of
Continuing Professional Education" of the Ministry of
Health of the Russian Federation,
associate professor of the department of
traumatology and orthopedics*

Yashina I.,

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
researcher*

Khabibyanov R.,

*State Autonomous Healthcare Institution
"Republican Clinical Hospital of the Ministry of
Health of the Republic of Tatarstan",
head of the research department*

Maleev M.

*State Autonomous Healthcare Institution "Republican
Clinical Hospital of the Ministry of Health of the
Republic of Tatarstan",
leading researcher*

АНОТАЦИЯ

При оперативном лечении различных заболеваний тазобедренного сустава (врожденный и патологический вывихи бедра, асептические некрозы, болезнь Пертеса и т.д.) необходима разгрузка тазобедренного сустава и обеспечение послеоперационной декомпрессии головки бедренной кости. С этой целью применяется аппарат Илизарова, состоящий из тазовой дуги и кольцевых опор аппарата. Недостатком данного устройства является излишняя подвижность тазовой дуги при её фиксации с помощью спиц. Нами предлагается гибридная система фиксации с использованием спиц и интракостальных стержней. Разработанный способ наложения тазовой опоры обеспечивает наиболее удобное положение для монтажа различных компоновок аппарата на бедре и обеспечивает стабильную фиксацию.

ABSTRACT

During the surgical treatment of various diseases of the hip joint (congenital and pathological hip dislocations, aseptic necrosis, Perthes disease, etc.), it is necessary to unload the hip joint and ensure postoperative decompression of the femoral head. For this purpose, the Ilizarov apparatus is used, consisting of a pelvic arch and ring supports of the apparatus. The disadvantage of this device is the excessive mobility of the pelvic arch when it is fixed using knitting needles. We offer a hybrid fixation system using pins and intraosseous rods. The developed method of applying a pelvic support provides the most convenient position for mounting various configurations of the device on the thigh and ensures stable fixation.

Ключевые слова: тазовая дуга, спицы, интракостальные стержни, аппарат Илизарова.

Keywords: pelvic arch, wires, intraosseous rods, Ilizarov apparatus.

Введение

При лечении различных заболеваний тазобедренного сустава (врожденный и патологический вывихи бедра, асептические некрозы, болезнь Пертеса и т.д.) необходима разгрузка тазобедренного сустава и обеспечение послеоперационной декомпрессии головки бедренной кости. Кроме того, при реконструкции проксимального отдела бедренной кости по Илизарову, при врожденном вывихе бедра, у взрослых необходимо низведение бедренной кости. С этой целью применяется аппарат Илизарова, состоящий из тазовой дуги и кольцевой опоры [1, с. 11; 2, с. 14; 3, с. 12]. Тазовую дугу аппарата Илизарова накладывают на подвздошную кость на 3-5 перекрещивающихся на разных уровнях спицах, с упорными площадками навстречу друг другу, а кольцевую опору накладывают на спицах на дистальный метафиз бедренной кости. Дугу и кольцевую опору аппарата соединяют тремя резьбовыми штангами.

Данная компоновка аппарата Илизарова позволяет производить разгрузку и декомпрессию в тазобедренном суставе, а при необходимости и низведение бедра, путем distraction по опорам между тазовой дугой и кольцевой опорой аппарата.

Наиболее близким по своему техническому решению к предлагаемой конструкции является компоновка аппарата Илизарова, разработанная Х.З. Гафаровым [4, с. 28]. Данный способ включает в себя фиксацию тазовой дуги аппарата Илизарова на 3 перекрещивающихся натянутых спицах таким образом, чтобы спицы проходили вдоль плоскости подвздошной кости. При этом дуговая опора аппарата Илизарова занимает положение под углом 45-50° к горизонтальной плоскости.

Главными недостатками способа одноплоскостной фиксации дуговой опоры в подвздошной кости являются нестабильная жесткость фиксации опоры, клинически проявляющаяся в двухплоскостной её подвижности, и невозможность придания конечности положения отведения в тазобедрен-

ном суставе, что необходимо после выполнения реконструктивных вмешательств на тазобедренном суставе с использованием аппарата Илизарова.

Разработанный способ и устройство для наложения тазовой дуговой опоры аппарата Илизарова [5, с.79]

Разработанные нами способ и устройство предупреждает травматизацию органов таза и обладает жесткой стабильной фиксацией тазовой дуговой опоры аппарата Илизарова.

Разработанный способ наложения тазовой дуговой опоры аппарата Илизарова при лечении заболеваний тазобедренного сустава заключается в том, что через подвздошную кость проводят перекрещивающиеся спицы и фиксируют их на упомянутой опоре, через надацетабулярную область крыла подвздошной кости проводят интракостальный стержень и фиксируют его на упомянутой опоре. Проведение одной из упомянутых спиц осуществляют в передне-верхнюю ость крыла подвздошной кости с выходом спицы через задне-нижнюю ость названной кости, а другой - в передне-нижнюю ость с выходом спицы через задне-верхнюю ость крыла подвздошной кости. Фиксацию упомянутых спиц на опоре осуществляют с помощью спицефиксаторов и выносных кронштейнов, а фиксацию упомянутого стержня на упомянутой опоре осуществляют с помощью выносного кронштейна и гаска.

Проведение спицы через передне-верхнюю ость крыла подвздошной кости с выходом ее через задне-нижнюю ость крыла названной кости, а другой - через передне-нижнюю ость - с выходом через задне-верхнюю ость крыла подвздошной кости обеспечивает четкую ориентацию при проведении спиц по указанным анатомическим образованиям подвздошной кости. Эти образования легко пальпируются, являются наиболее плотными и массивными. Именно проведение спиц в толще массива кости снижает риск повреждения внутренних органов таза. С другой стороны, при таком проведении точки крепления спиц к опорам и точки входа в кость (выхода из кости) максимально приближены, а кость охватывает максимально возможные по

длине участки спиц, что обеспечивает наибольшую жесткость и стабильность фиксации тазовой дуговой опоры. Такая фиксация особенно важна при врожденных и длительно существующих заболеваниях тазобедренного сустава, когда подвздошная кость, лишенная адекватной нагрузки, подвержена выраженным остеопорозным изменениям.

Использование выносных кронштейнов со спицефиксаторами, для крепления упомянутых спиц на опоре, позволяет обеспечить строго перпендикулярное по отношению к фронтальной плоскости положение опоры. Такое положение тазовой опоры обеспечивается установкой плоскости упомянутой опоры вдоль линии, мысленно проведенной через передне-верхние ости костей таза слева и справа. Именно монтаж тазовой опоры строго перпендикулярно фронтальной плоскости обеспечивает разгрузку тазобедренного сустава и необходим при послеоперационной декомпрессии головки бедренной кости или при низведении головки бедренной кости. Он биомеханически целесообразен, так как при такой установке дистракционные усилия прикладываются вдоль резьбовых штанг.

Монтаж тазовой опоры строго перпендикулярно фронтальной плоскости предотвращает касание мягких тканей штангами аппарата. При установке на бедре опоры меньшего размера, чем тазовая опора, соединение упомянутых опор осуществляется посредством параллельно расположенных штанг. Эта параллельность обеспечивается применением выносных планок, устанавливаемых на бедренной опоре.

Проведение внутрикостного стержня через надацетабулярную область крыла подвздошной кости, являющуюся плотным и массивным образованием, обеспечивает надежную фиксацию самого стержня в кости. При такой установке стержня, по отношению к спицам, пространственно разносятся точки фиксации тазовой опоры на подвздошной кости, в результате чего происходит усиление жесткости фиксации самой тазовой дуговой опоры аппарата Илизарова на этой кости.

Общий вид аппарата представлен на рис.1 (прямая проекция) и 2 (боковая проекция).

Рис.1. Тазовая опора аппарата (прямая проекция).

На рис.1 и 2 изображена тазовая опора аппарата Илизарова 1, наложенная на подвздошную кость 2. Тазовая опора аппарата Илизарова 1 фиксируется на спицах 3 и 4. Спица 3 проведена через передне-верхнюю ость крыла подвздошной кости и, проходя через толщу подвздошной кости, выходит через задне-нижнюю ость той же кости. Другая спица 4 проведена через передне-нижнюю ость и,

также проходя через толщу подвздошной кости, выходит через задне-верхнюю ость. Спицы фиксируются с помощью штатных спицефиксаторов и выносных кронштейнов аппарата Илизарова. Для большей наглядности схема проведения спиц показана в двух (прямой и боковой) проекциях (рис.1, 2).

Рис. 2. Тазовая опора аппарата (боковая проекция).

Дополнительно тазовая опора 1 фиксируется внутрикостным стержнем 5, проведенным через надцетабулярную область крыла подвздошной кости 6. Фиксация тазовой опоры 1 на внутрикостном стержне 5 осуществляется с помощью выносного кронштейна и гаек (не показаны).

Устройство используется следующим образом. Положение больного на операционном столе - на боку. С помощью дрели проводится спица 3 через передне-верхнюю ость крыла подвздошной кости (определяется пальпаторно) и после прохождения через толщу подвздошной кости спица выходит через задне-нижнюю ость крыла той же кости. Вторая спица 4 аналогичным образом проводится через

передне-нижнюю ость и также после прохождения через толщу подвздошной кости выходит через задне-верхнюю ость крыла этой кости. Спицы фиксируются с помощью штатных спицефиксаторов и выносных кронштейнов аппарата Илизарова таким образом, чтобы тазовая опора приняла свое положение строго в горизонтальной плоскости. Для дополнительной фиксации тазовой опоры 1 используется внутрикостный стержень 5, проведенный через надцетабулярную область крыла подвздошной кости 6, и закрепляется с помощью штатного выносного кронштейна и гаек.

Рис. 3. Внешний вид наложенной тазовой опоры аппарата Илизарова

Разработанный способ наложения тазовой опоры обеспечивает наиболее удобное положение для монтажа различных компоновок аппарата на бедре, обеспечивая стабильную фиксацию.

Литература

1. Илизаров Г.А., Куртов В.М. Реконструкция бедренной кости по Илизарову при врожденном вывихе бедра: методические рекомендации. - Курган 1992. - 45 с.

2. Илизаров Г.А., В.Д. Куфтырев, Кадыкало О.А. Реконструктивно-восстановительные операции по Илизарову при дефектах проксимального конца бедра: методические рекомендации. - Курган 1990. - 38 с.

3. Илизаров Г.А., Каплунов А.Г., Терещенко В.А. Восстановление устойчивости в тазобедренном суставе с одновременным удлинением ноги при одностороннем врожденном вывихе бедра у взрослых: методические рекомендации. - Курган, 1978. - 41 с.

4. Гафаров Х.З. Лечение детей и подростков с ортопедическими заболеваниями нижних конечностей. - Казань: Татарское книжное издательство, 1995. - с.129

5. Патент РФ № 2321368. Способ наложения тазовой дуговой опоры аппарата Илизарова при лечении заболеваний тазобедренного сустава. // Бюл. Изобретений. - 2008. - №10.